

LUMEA CONTEMPORANĂ ÎN SPECTACOLUL TEATRAL

DOI: 10.5281/zenodo.3597307

Rezumat

Lumea contemporană în spectacolul teatral

Articolul analizează nouă spectacole diferite, prezentate de diferite țări: „Angajare de clovn” și „Migraanții sau prea suntem mulți pe nenorocita asta de barcă” după piesele lui M. Vișniec, montate la teatrul Satiricus „I. L. Caragiale”, „What Shall We Do with the Cello?” / „Și cu violoncelul ce facem?” de M. Vișniec, jucat de Compania „Atelier Theatre Studio” din Anglia, psihodrama „Equus” de P. Shaffer, spectacole „CMO” („ЧМО”), după V. Levașov, „Mamașă Curaj și copiii ei” de B. Brecht, monodrama „Bărbierul din provincie” de N. Lordkipanidze, puse în scenă la Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S uliți Roz”; „Occident express” după M. Vișniec – la Teatrul „Trap door” din Chicago, comedia neagră a teatrului absurdului „Caii la fereastră” de M. Vișniec, montat la Teatrul italian „Teatro dell’Argine” din Bologna. Aceste spectacole dezvăluie teme în cheia unei mitologii ale războiului aduse până la absurd, sensurile adânci ale existenței umanității, al pierderii sentimentului de pământ natal, de aspirații la o viață frumoasă, confortabilă în orice loc de pe planetă.

Cuvinte-cheie: teatru, spectacol, lumea interioară, epoca globalizării, război.

Summary

Contemporary world reflected in the theatrical performance

The article analyzes nine different performances presented by various countries: “Employment of clown” and “Migrants or there are too many on this damn boat” after the plays of M. Vishniec staged by I. L. Caragiale Satiricus Theater, “What Shall We Do with the Cello?” after M. Vishniec played by the “Atelier Theater Studio” Company from England, the psychodrama “Equus” after P. Shaffer, the shows “CHMO” (“ЧМО”), after V. Levasov, “Mama Brave and her children” after B. Brecht, the monodrama “Barber in the province”, by N. Lordkipanidze, staged by the State Dramatic Youth Theater “S ulitsi roz”; “Occident express” by M. Vishniec staged by the “Trap door” Theater from Chicago, the black comedy of the theater of the absurd “Horses at the Window” after M. Vishniec, staged by the Italian Theater “Teatro dell’ Argine” from Bologna. These shows reveal themes in the realm of a mythology of war brought to the absurd; expose the deep meanings of the existence of humanity, the loss of the feeling of homeland, of aspirations to a beautiful, comfortable life anywhere on the planet.

Key words: theater, performance, the inner world, the age of globalization, war.

Spectacolele după piesele lui Matei Vișniec scot în evidență esența interioară a omului în atitudinea sa față de sine și față de sensul vieții. În spectacolul „Angajare de clovn”, montat la teatrul Satiricus „I. L. Caragiale”, întâlnirea neașteptată a trei clovni în vârstă, care au reacționat concomitent la straniul anunț, luminat pe un perete negru, „Se caută un clovn bătrân”, a devenit pentru regizorul Alexandru Grecu baza reflecțiilor și a întruchipării în imagini scenice a sensului vieții și a valorilor artei adevărate. Peste câteva minute după bucuria întâlnirii, Nicollo – Valeriu Cazacu, un personaj tragicomic, Filippo – Jan Cucuruzac cu o ladă neagră, cu ajutorul căreia face magii, umple spațiul cu baloane colorate, Pipino – Sergiu Finiti, un actor cu ochi blânzi, deștepți, care a lucrat în teatre, unde era foarte apreciat pentru arta monologului, ei se transformă în concurenți,

fac glume pipărate, caustice unul pe seama celuilalt, în speranța de a primi unicul loc de muncă anunțat vacant... Pipino are darul deosebit de a se transforma în corp fără suflet. Uimiți de această minune, tovarășii lui îl omoară. Dar sculptura lui Pipino coboară pe neașteptate de undeva din înalțuri, ca un simbol al nemuritoarei arte înalte. Iar Filippo și Nicollo ies din scenă în pustietatea multicoloră, ce se umple până la refuz cu baloane.

Realități profunde ale vieții contemporane sunt relevate în spectacolul “What Shall We Do with the Cello?” – „Și cu violoncelul ce facem?” de M. Vișniec, jucat de Compania “Atelier Theatre Studio” din Anglia. În camera de așteptare, salvându-se de ploaia torențială, intră grăbit un bărbat cu o expresie îngrijorată pe față – Nick Allen. El se așază pe scaun, în ungher și începe să cânte la violoncel. emițând sunete atone ale dodecafoniilor.

După un timp, apare o Doamnă ciudată, cu voal, în ciorapi albaștri, rupți în genunchi, cu umbrelă albastră – Lusy Ramsden. Apoi, unul după altul, apar Omul Desculț, cu ghetele în mână, sub o umbrelă mare, Bătrânul cu Baston – Nicholas Bendall și Omul cu Ziarul – Mike Sengelow. Discuțiile lor incoerente erau însoțite de muzica interminabilă a violoncelistului și care foarte repede a început să-i enerveze pe ceilalți, scoțându-i din minți. Deodată, Doamna cu Voal aruncă de pe ea rochia, apoi pantofii, sare pe scaun și începe să cânte, cu o voce minunată de belcanto. Violoncelistul acompaniază. Dar când ea termină de cântat, el continuă să scoată din violoncel sunete interminabile dodecafonice. Nici rugămințile, nici îndemnurile, nici amenințările nu ajută să înceteze cântarea intolerabilă pentru cei trei. Pierzând răbdarea, ei îl alungă pe violoncelist de lângă violoncel, apoi și din cameră, după peretele căreia îl omoară. Și numai Doamna cu Voal, deprimată, confuză, întreabă nedumerită: „Și cu violoncelul ce facem?”. Iar violoncelul rămas, parcă înăbușindu-se, continuă să cânte în amintirea muzicantului care a sonorizat conștiința distrusă a omului care a pierdut armonia cu lumea, cufundat în furtuna ce amenință cu moartea.

Din altă perspectivă este văzut omul în psihodrama „Equus” de Peter Shaffer, montată de regizorul Iuri Harmelin la Teatrul Dramatic de Tineret „S uliț Roz”, în care este dezvăluită lumea interioară a omului contemporan în circumstanțele unor contradicții ireconciliabile. Acțiunea are loc în spitalul de psihiatrie. Îmbinarea organică a realismului în jocul actorilor și a convenționalului în scenografia lui Felix Bessonov, ce simbolizează ringul în meciurile de box, cu mișcări în cerc, fixează schimbarea locului acțiunilor.

Judecătorul Hesther Solomon – Olga Sericova îl aduce la medicul psihiatru Martin Dysart – Vasili Pavlenco pe Alan Strang, care a scos ochii la șase cai, cu un cui de fier. Un tânăr frumos – Alexei Știrbul apare în cabinetul medicului, în centrul ringului. La toate întrebările medicului, Alan răspunde prin cântecul „Bucuria este nesfârșită, fericirea este nesfârșită, dacă este, desigur, cu voi „Dablmint”. Alan este neadecvat, iar discuția cu medicul a eșuat. Privirea stranie a tânărului – crudă și vinovată – l-a făcut pe Martin Daizert să privească și în sufletul său. Prima sesiune de tratament i-a provocat lui Alan amintiri din copilărie. Ele se dezvăluie pe ring, în lupta dintre tatăl și mama sa. Tatăl lui Alan, Frank Strang – Veaceslav

Azarovski, tipograf, un om neîncrezut în sine, care îi interzice cu strictețe fiului să privească televizorul. Frank susține că televizorul este un drog primejdios, otravă de moarte, o înșelăciune. „Când privești mult televizorul, ți se ia ceva – mintea, concentrarea ta, te faci prost, ca toată populația. Acest obiect niciodată nu-ți va înlocui lectura. Ce vezi la televizor? Cruzime, viol, cum un oarecare idiot ce zâmbește vă vinde marfa de care nu aveți nevoie”. Frank Strang insistă să fie luat televizorul din casă, pentru ca feciorul să citească cărți. Însă Alan vrea să privească televizorul, cu strigătul „Nu, tată!”, el s-a strâns ghem și s-a lipit de mama. În trecut învățătoare, Dora Strang – Alina Priscenco își liniștește copilul cum putea. Ea nu vedea o influență negativă a televiziunii asupra conștiinței copilului.

Medicul Martin Daizert a văzut astfel prima traumă psihologică produsă de părinți lui Alan, care îl iubeau și care l-au educat prin metode ce se exclud reciproc. Prin citirea Bibliei, mama îi insuflă lui Alan dogme religioase pe care tatăl, ateist convins, le respingea categoric. În capul lui Alan, ca un ghimpe, s-a împlântat fraza tatălui „Religia este opium pentru popor”. Pe conștiința „spălată” de televiziune a copilului se suprapunea religiosul, demascat convingător de tată. Spațiul pustiu al conștiinței lui Alan se umplea de povestirile emoționante ale mamei „Despre cal”, în latină Equus. O impresie deosebită au produs asupra băiatului povestirile despre faptul că indienii îi percepeau pe călăreții creștini și pe cal ca o ființă unică, un tot integru, numită de ei Dumnezeu. În odaia lui Alan atârna fotografia unui cal cu ochi mari, de parcă erau atoatevăzători. Limitată la dogmele religioase, Lora Strang nu înțelegea nici lumea reală, nici pe soț, nici pe fiu. Relațiile cu soția, care îi era străină, Frank Strang le înlocuia cu viziunea filmelor etotice.

Cu cât mai adânc pătrundea Martin Danzert în viața interioară, psihologică a lui Alan și a părinților lui, cu atât mai clar a început să-și vadă viața sa, aparent decentă, în care totuși el se simțea însingurat, lipsit de dragoste. Casa lui a devenit spitalul, unde își petrecea cea mai mare parte a timpului.

Ochii atotvăzători ai calului îndumnezeit îi provoacă lui Alan o frică interioară, ce a dus la îmbolnăvirea psihologică a sa. El se închide în sine, are o atitudine precaută față de lumea ce-l înconjoară. Jill Mason, o fată minunată – Alina Uncu, îi ajută să se angajeze la grajdul clubului de

călărie. Djil l-a dus să privească un film erotic, iar apoi l-a provocat la o apropiere sexuală în grajd, nebănuind că acesta este un loc sfânt pentru Alan, unde caii îndumnezeiți, chiar și după porțile vechi, bine închise, îi urmăresc cu ochii lor atotvăzători. Când Alan o sărută pe față, îi pare că în fața lui este calul. Cum numai el se apropia de ea, o forță nevăzută îl arunca înapoi. Caii atât de mult l-au captivat încât a uitat cu totul de Djil și, furios, a alungat-o din grajd, a căzut în genunchi și a început să-și ceară iertare de la Eqvuus, jeluindu-se: „Tu ești al meu, eu sunt al tău, acesta nu sunt eu. Omoară-mă!”, striga Alan cu deznădejde „Ochii! Ochii albi, care tot timpul sunt deschiși! Ochii parcă-s fulgere, fierbinți, fierbinți! Dumnezeu vede! Dumnezeu vede... NU!”. „Eqvuus! Nobilul Eqvuus! Robul lui Dumnezeu... Al Tău – Dumnezeu – nu vede – NIMIC!” a luat sulița și a înfipt-o în ochii calului, stropindu-se de sângele acestuia.

Medicul Martin Drezlert reușește treptat, fără grabă, să-l elibereze pe Alan de starea lui interioară încordată, de frica ce-l urmărea, de coșmarurile nocturne, pentru prima dată a adormit liniștit...

În spectacolul „Equus” e prezentat doar o singură întâmplare teribilă, tragică și, menționăm, reală. În lumea civilizată contemporană, țesută din contradicții greu de rezolvat și din pseudovalori, suicidul, mai ales printre cei tineri, se manifestă tot mai des chiar și în țările cu „bunăstare mai mare”.

Spectacolul „CMO” – „ЧМО”, după V. Levasov, montat de Iuri Harmelin, scenograf Nicolai Andronati, începe cu scena unei discoteci pe vapor. În clipirea orbitoare a luminilor, sub muzica asurzitoare a cântecului „Dansatorul de la miezul nopții” al grupei americane „Arabesco”, studenții colegiului unui sovhoz, neînțelegând, în mare parte, cuvintele cântecului în limba engleză, cuvinte, la prima vedere, „nevinovate”, dar, în același timp, destul de semnificative – îndemnând la sex și la băuturi, se mișcau cu uitare de sine în ritmul nebun al dansului pop. La nivel subconștient, se pierdeau sufletul, criteriile morale, omul se afunda în globalizarea totală, unde deja nu mai era nici patrie, nici țară. De aceea, studenților le era totuna după care muzică să mărșăluiască – după cea a cântecului Alei Pugaciova „Aisberg”, interpretat în stil pop sau după imnul Uniunii Sovietice. Pe fundalul navei plutinde și a discotecii, alți patru studenți erau învinuiți de huliganism și de crearea unei organizații aproape că „profasciste”.

Pe scaunul inculpaților se aflau Serghei Novîțki – Iacob Gribinenco, șeful „statului major”

al organizației create de el, și patru subalterni ai lui. Arbitrul – Evgheni Bognibv, cu o voce inexpresivă, citește audierile în instanță despre bătaia cruntă a lui Andrei Demidov – Alexei Știrbul. El refuza categoric să fie numit prin cuvântul înjositor „CMO” – ЧМО („человек мешающий обществу” – omul care încurcă societății). La judecată, Novîțki își explică faptele prin refuzul lui Demidov de a mărșalui împreună cu toți și de aceea l-a calificat „omul care încurcă societății” – CMO. Conducătorii colegiului au înțeles puțin din acest caz șocant. Directorul Tamara Victorovna – Galina Prișcenco sau Victoria Petrova l-a înțeles doar ca un caz întâmplător, neplăcut: șeful taberei Haleavin – Alexandr Petrov că nu a văzut nimic ieșit din comun în cele întâmplare, doar nimeni nu a fost omorât. El este un om dur, indiferent la tot ce se întâmplă în jur, în afară de votcă, pe care i-o cumpără studenții pentru dreptul de a continua discoteca mai mult timp după termenul stabilit. Despre starea de lucruri știau toți conducătorii orașului, dar ca să nu-și piardă funcțiile, ei creau impresia că nimic nu se întâmplă. Pe profesorul colegiului Starșinov – Vasili Pavlenco, un om închis în sine, un bețivan lipsit de voință, care trăia parcă în altă lume, colegiul și viața studenților nu-l interesa defel.

Se crea impresia că cei de la conducerea colegiului și a orașului s-au cufundat în atmosfera minciunii și a apatiei. Doar Novîțki are energia cu care, prin metodele disciplinei militare, dure, și-a supus colegii, omorând în ei personalitatea.

În spectacolul „Occident express”, după M. Vișniec, montat la Teatrul “Trap door” din Chicago, este dezvăluită indiferența de moarte a oamenilor unul față de altul. Cu toată distracția exterioară, cântecele și dansurile expresive ale artiștilor care jucau o nuntă țigănească, pentru a-i înveseli pe turiștii bogați, la oprirea trenurilor ce se îndreptau de la Est spre Vest, spectacolul lasă o impresie nu prea veselă.

În centrul acțiunii se află un fost ostaș român – Michael Garvey. El a luptat împotriva fascismului, dar a fost trădat și a nimerit în GULAG-ul Siberiei, după eliberare nimerind în altă închisoare, în Austria. Acum, orb, desculț, într-o manta soldățească, purtată în cel de-al Doilea Război Mondial, el, parcă în prostrație, așteaptă cu nerăbdare, pe peronul românesc, trenurile ce pleacă spre Apus, la Paris. Și nimănui nu-i pasă de el, nimeni nu-l aude. Nepoata sa – Emily Nichelson, desculță, într-o rochie albă originală, ciudată, cu fatua

pe cap, se pregătește de nuntă. Ea se dedă plăcerilor iubirii și nu poate înțelege nerăbdarea bătrânului în așteptarea trenului. Dansurile uluitoare și mișcările corpurilor în stilul culturii pop creează o priveliște fantasmagorică. În cele din urmă, trenul ajunge la gară, însă, deodată, peste Bătrân, nu se știe de unde, cade o traversă și el moare...

În monodrama „Bărbierul din provincie”, scrisă de Nukzar Lordkipanidze pe motivul nuvelei lui J. Cesbron, în montarea lui Iu. Harmelin, pictor Natalia Selina, este dezvăluită atmosfera explozivă în societatea suprimării omului de către om. La deschiderea cortinei, spectatorului i se creează impresia că pe scenă se va desfășura o acțiune neobișnuită, cu un vâl de mister. Bărbierul – Alexandr Șișkin, un om înalt, bine făcut și, după înfățișarea sa, nu e dintre cei fricoși. Într-un impermeabil de culoare kaki, cu o valiză grea de oțel, ce strălucea cu o nuanță de cupru, el intră în sala luminată de lumânări abia pâlpânde. În mijlocul sălii, așezat în fotoliu, cu spatele la spectatori, se afla regele. Capul lui e chel, cu rămășițe de păr cărunt.

“Iată-mă-s și eu, Înălțimea Voastră!” – cu ochii mijiți, Bărbierul pronunță astfel încât se strecoară gândul că el a venit aici nu doar pentru a-l rade pe rege, dar încă pentru altceva. Bărbierul acoperă fața regelui cu un strat gros de spumă gingașă de săpun. În imaginația lui, regele începe să semene cu Bunul Păstor. Scuzându-se în permanență, îl roagă pe rege să nu se înfurie. Bărbierul, tremurând, își pune întrebarea: „Ce-i cu mine azi? Vai-vai-vai! De fapt, ceea ce e întotdeauna! FRICA!” Și acest cuvânt, „frica”, și cuvântul „rece” se vor repeta de mai multe ori, cu voce sau fără voce – cu tremur în suflet. Briciul său deosebit, care niciodată nu l-a dezamăgit, acum, pe neașteptate, i-a zgâriat fața regelui. Când spuma s-a uscat, Bărbierul, cu frică, se adresează regelui: „Numai vă rog, nu vă supărați și nu mă certați. NOI AM GREȘIT!” Bărbierul începe o povestire despre acele timpuri când regele domnise deja mai mulți ani și îi trimitea în provincie pe executorii săi, care luau de la oameni tot ce le era pe plac. Oamenii mureau de foame. Bărbierul a mai povestit și alte întâmplări groaznice.

Băbierului i s-a „uscat în gură”. Și a început să spună nervos: „Nu se poate toată viața SĂ STAI și SĂ AȘTEPȚI! De fiecare dată mă conving că niciodată nu pot aștepta ceva bun, dar să stau și să aștept totuna continui. Asta e...! Nu... Doar eu nu sunt singur! Doar și pe piață oamenii stau și

așteaptă. Și mulți oameni! Iată a început să plouă deja. Iar ei totuși stau și așteaptă cu înverșunare. Cu umilință și resemnați. Oare chiar cu adevărat ei și-au pierdut sentimentul propriei demnități, și-au pierdut cugetul? Cine le-a luat toate sentimentele, stările, în afară de Frică și Supunere? Eu mă tem de această liniște, de întuneric și de frig. Mi-e frică, FRICĂ îmi este!!!”

Bărbierul a părăsit palatul, îmbrăcat în treniul de culoare kaki, cu valiza sa de oțel, ce strălucea cu nuanță de cupru – simbol al vieții lui grele, chinuite, ce începea să fie înțeleasă treptat, ca și existența sa în această lume. Nu în zadar valiza este pictată pe afișul spectacolului. Liniștea, întunericul și frigul, care îl înspăimântă pe Bărbier, ne pun în gardă. Finalul monodramei rămâne deschis...

Teatrul italian „Teatro dell’Argine” din Bologna a montat comedia neagră a teatrului absurdului „Caii la fereastră” de M. Vișniec, în cheia unei mitologii a războiului adus până la absurd (regizor Andrea Paulucci, scenografi: Andrea Paulucci și Alessandra Vicin). Oameni lipsiți de rațiune duc războaie interminabile. Acțiunea are loc într-un spațiu obscur, împrejmuț de o grămadă imensă de valize, care pot fi înțelese ca metafora vieții oamenilor care „stau pe valize”, gata de plecare, lipsiți de mediul uman obișnuit. Chiar și apa din robinet curge dintr-o valiză ce se deschide.

Se aud bătăi de tobe. Apare Mesagerul. El anunță despre sfârșitul păcii și începutul războiului din 1699. În lumea mistică a unei ferestre mici, Fiul vede un cal roșu, cu pată neagră. El este fermecat de cal, numai despre el vorbește. Mama îi pune mantaua pe umeri și-i spune că trebuie să mănânce, să nu împrăstie fărâmiturile ce lasă urme pe podea, îi dă bismăluță și ciorapi, care, ca și alte lucruri, sunt necesare, în mod neapărat, la război. Fiul însă n-o aude, atenția îi este îndreptată spre calul de după fereastră. Neatrăgând atenție asupra mamei, aproape că fuge, desculț, se grăbește la război. Mama îi aruncă din urmă cizmele. Apare Mesagerul cu flori, le pune în valiza deja plină cu flori și, liniștit, o anunță pe Mama despre moartea Fiului, „el a murit de lovitura copitei calului roșu”.

Din nou bat tobele. Mesagerul anunță despre războiul din 1745. Apare Tatăl și Fiica; Tatăl înnebunit, schilod, mișcându-se într-un cărucior cu rotile, iar Fiica nu poate să-l ajute cu nimic. Și iarăși se aude bătaia tobei. Mesagerul anunță despre războiul din 1815. Întors din război, Colonelul își

iese din minți. El strică vasele. Soția nu poate să-l oprească. Înnebunit, Colonelul dărmă totul în jurul său...

Deodată se deschid valizele, în interiorul lor se aprind nenumărate becuri mici. Se creează impresia că de undeva, din adâncuri, se uită la noi, cu ură, întrebător, milioane de ochi ai soldaților morți. Din ușa ce se deschide, ca un reproș, se răstoarnă o mulțime de bocanci ostășești. Absurdul lumii absurde și autonimicirea ei în războaiele stupide, sângeroase.

Prin spectacolul „Mama Curaj și copiii ei” de Bertolt Brecht, pus în scenă la Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S uliți Roz”, regizorul Iu. Harmelin a arătat esența distrugătoare a războiului pentru omenire. Paravanul alb-negru, cu fragmente din gravurile lui P. Brueghel-Bătrânul „Parabola războiului” și ale lui H. Bosch se înțeleg ca aluzii la interminabilele războaie sângeroase. Apoi gravurile schilozilor cu diferite fețe și cu monștri ce se aseamănă cu fiarele devin fundalul unei căruțe mari, ce amintește de mașina de fier. Mișcarea ei grea în cerc va zdrobi vieți omeneste, va simboliza schimbarea locului acțiunii și a evenimentelor (scenograf și pictor de costume N. Silina).

Acțiunea scenică începe cu o uvertură plastică originală (regizor A. Petrov) – marșul ce fermeca și zomba, pe versuri în limba germană de B. Brecht (muzica de Alexandr Cevski), care mobilizează masele populare la război (maestru de cor V. Pavlenco). Peronaje fără chip, cu fragmente de costume în negru-roșu pe corpurile semigoale, cu mișcări rigid ritmate ale mâinilor, în formă de labirint, ale dansului contemporan „Voque”, ce însoțeau liniile clare ale marșului, îndeamnă spre fapte eroice, ce nu promiteau victorii în războiul ce începuse, din care nu există ieșire.

Din rândul personajelor care au mers în pas de marș se desprind Recrutorul – Stanislav Bincovski și Plutonierul – Dmitri Dubina. Afectați de orbire, ascunsă de ochelarii negri, ei proclamă credo lor despre război: „Timpul de pace este o mare încurcătură, doar războiul poate să facă ordine. În timp de Pace omenirea crește în vrejuri”.

Războiul o hrănește pe marchitana Anna Fierling, numită Mama Curaj pentru curajul ei disperat și pentru aventurism. Aproape doisprezece ani, din 1624 până în 1636, ea cutreieră drumurile Războiului de treizeci de ani cu căruța, plină cu marfă necesară în campanii militare. Mama Curaj – Natalia Ermolaeva apare într-un trenchi

negru strălucitor, ce amintește de cele pe care le purtau hitleriștii de rang înalt. În același timp, găța roșcată, în formă de șarpe, lungă până mai jos de mijloc, de grosimea unei mâini, simbolizează puterea ei de viață și atractivitatea feminină. În combinare cu costumul, găța trădează dualitatea naturii Mamei Curaj, care în procesul dezvoltării acțiunii se va manifesta în contradicție tragică cu faptele ei. Mama Curaj îi iubește pe cei trei copii ai săi, cu nume diferite, de la diferiți soldați din diferite armate. Cu toate puterile ei, prin șiretenie și prin minciună, ea se străduiește să-i apere de război, de pe urmă căruia se hrănește. Dar războiul îi înghite fără milă copiii, ei mor.

Fiul mai mare al Mamei Curaj, Eilif – E. Bognibov, încă nu a pierdut fața sa umană. El se supune cu ușurință Recrutorului și pleacă bucuros la război, în goană după slavă. Fața lui Eilif se transformă într-o mască albă, fără formă, asemănătoare cu cea de pe fața Plutonierului. Buzele lui devin negre, semn al cruzimii diavolești. Pe Eilif îl primește cu onoruri Colonelul, mutilat, un om ce și-a pierdut fața umană – A. Petrov. Eilif i-a demonstrat cu câtă dibăcie taie oamenii cu sabia în bucăți mici, luându-le boii. Colonelul îl laudă pe adevăratul, evlaviosul luptător Eilif care le-a „pregătit” ostașilor săi prânz din carne de vită. În timpul păcii ce a survenit, Eilif continuă cu aceeași cruzime să prade și să omoare țărani. Dar acum, faptele sale „eroice” nu mai sunt susținute, el este executat ca un hoț.

V. Pavlenco dezvăluie în copilul bolnav fizic și psihic, fiul mai mic Schweizerkaas, spiritualitate și bunătate sufletească, naivitate copilărească, manifestate de actor prin multe nuanțe emoționale, abia perceptibile. Recrutat în armată în calitate de trezorier al Regimentului Finlandez, el apără cu cinste trezoreria ce i-a fost încredințată. Fiind prins de soldații împăratului, el o apără chiar sub amenințarea morții. Mama Curaj nu reușește să strângă două sute de guldeni pentru a-l răscumpara pe Schweizerkaas și el este împușcat.

Rolul ficei mute a Mamei Curaj, Kattrin, desfigurată de război, este interpretat de Elena Tendel și Aelita Hlopotova. Sufletul lui Kattrin – Elena Tendel pare a fi luminat de lumina cerească. Cu văzul interior, ea vede și simte nenorocirea ce se apropie. Nefiind în stare să se exprime în cuvinte, fata îi anunță repede pe oameni, prin gesturi și gemăt, despre nenorocirea ce vine peste ei. Înțelegând că merge la moarte, Kattrin se îmbracă în rochie albă de mireasă – simbol al visului, urcă

pe acoperișul căruței și începe să bată puternic cu scândura într-un lighean mare de fier, care sună de parcă ar fi un clopot. Orașul se trezește, Kattrin l-a salvat de la moarte. Soldații o împușcă pe față. Kattrin – Aelita Hlopotova este aidoma unei cren-țuțe subțiri de salcie, ce tremură în vânt. Cu toată ființa, ea simte durerea și chinurile oamenilor și se străduie să-i apere de nenorocire. Dar sensibilitatea și bunătatea devin nefaste în lumea războaielor interminabile, crude, sângeroase.

Yvette Pottier, prostituata regimentului, interpretată de O. Sofricova, este o marchitană talentată, ce negociază cu corpul său, cu multă îndemânare și profitabilitate. Yvette înțelege toată urâciunea războiului, vorbește cinic despre ocupația ei. Asemenea Mamei Curaj, Yvette încă și-a păstrat sufletul. Însă și ea, și Mama Curaj sunt stăpânite de instinctul puternic de a avea profit cu orice preț. Tipurile umane care s-au manifestat în toată urâciunea lor în anii războiului sunt Bucătarul, Preotul militar și Colonelul. Bucătarul – Bogdan Horohorin, cu un umăr strâmb, șchiop, cu o mască albă fără viață pe fața-i crispată, cu buze negre, cu luleaua între dinți, care era numit și Peter-cu-luleaua, în fustă scoțiană, ce îl deosebea de ceilalți războinici și-l trăda că este mercenar. Preotul regimentului – Iacov Gribinenco este un tip mărunț, slab de fire, propovăduitor al războiului sfânt, dorit de domnul în numele credinței. El înțelege însă că nimeni nu-l ascultă. Fuge de război, la orice primejdie lasă haina preoțească și se îmbracă în haine obișnuite.

Existența sub lozinca credinței în război omoară, arde totul în cale, lăsând după el un spațiu pustiu, unde nu mai există nici jertfe, nici călăi.

Spectacolul „Migraanții sau prea suntem mulți pe nenorocita asta de barcă” de M. Vișniec, în regia și scenografia lui A. Grecu, la Teatrul Satiricus „I. L. Caragiale”, dezvăluie sensurile adânci ale existenței umanității în epoca globalizării, a războaielor, a pierderii sentimentului de pământ natal, de dorință a unei vieți frumoase, confortabilă în orice loc de pe planetă. În discursul teatral de la Satiricus, aceștia sunt emigranții din Siria și din alte țări ale lumii arabe, care caută o viață mai bună în Europa.

Spectacolul începe cu așezarea spectatorilor unul lângă altul, pe scaune lungi de lemn, ce amintesc de cele ce sunt pe barcă. Sub picioarele lor este apă. În fața ochilor, în semiîntuneric, se află bariera de frontieră, sub unghi drept în cadrul de filtrare. În fața ei stau trei figuri întunecate, iar

alte două, cu automate în mâini, se află pe margini. Din două părți ale scenei ies migranții. Ei se așază la picioarele spectatorilor, strâns lipiți unul de altul. Acuma toți se află într-o singură barcă. Aceasta se reflectă pe ecran. Pe neașteptate, cadrul devine roșu-sângeriu. Apare un pre-sentiment de primejdie de moarte. Cu o lovitură puternică, bariera cade, se aude bătaia metronomului, de parcă numără minutele vieții omenești. Adâncurile furiioase ale mării gem cu voci omenești.

Traficantul – Viorel Cornescu, ca un iezuit, de parcă ar bate în cap cuie de fier, anunță migranții despre condițiile de a ajunge la malul Europei dorite. El le dictează un număr mare de telefon, dat de Sus, cu care aceștia ar putea face legătura cu rudele. Migranții își notează ascultător. Traficantul cere insistent ca ei să spună polițistului și grănicerilor că sunt refugiați de război, dar nu de sărăcie și de foame. Altfel, pe toți îi vor întoarce înapoi.

În acest timp, Consilierul președintelui – Irina Rusu, pe fundalul clădirii Consiliului European, cu o voce ascuțită de funcționar fără suflet, vorbește despre lumea globală, în care noi toți suntem migranți, oameni ai lumii, cetățeni ai întregii lumi. Președintele, un om solid, dar lipsit de personalitate, cu ochelari dubli, deformați – Vasile Cașu, care, după ce afirmă că țara sa mai mult nu poate primi migranți, imediat, prin sugestia iscusită a Consilierului său, își înseamnă fiecare cuvânt al ei și, ascultător, cade de acord să deschidă migranților calea spre Europa. Traficantul îi impune pe migranți să plătească, căci doar așa ei vor fi în siguranță. Dar imediat sunt coborâte pe apă câteva veste de salvare. Călăul negru „pune în funcțiune” bara, în cadru se aprinde luminal roșie....

Scăpat ca prin minine, Elihu – Alexandru Krâlov nimerește sub acțiunea hipnotică a Tipului cu geanta diplomat – Ion Grosu. Deprimat, Elihu nu înțelege ce se întâmplă cu el. Cu frică, el se supune sugestiilor din numele Domnului, expuse de Tipul cu geanta diplomat, care poruncește să ajute celor suferinzi. Elihu trebuie să se împartă cu capitalul său – să dea un ochi, un rinichi și ficatul. El va avea bani, pe care îi va trimite celor apropiați și va plăti veceul european comun, ce strălucește de curățenie, din Anglia, unde tinde atât de mult să ajungă. Când, zdrobit definitiv, adus până la lacrimi, Elihu este de acord cu toate cerințele, cade dur la pământ bara, bate metronomul, rama devine roșu-sângerie, iar personaje necunoscute arată nenumărate sticle cu organe omenești. Înseam-

nă că Elihu nu este unica jertfă. Lucrul e pus pe roate. Traficantul de copii – Eugeniu Matcovschi îi îndreaptă, grijuliu, în bogata și luminată Europă. Pentru o mai mare convingere, el îmbracă maioul cu imaginea Angelei Merkel. Cu asemenea maiouri îi îmbracă și pe copiii lui. Aceștia, bucuroși, își iau rămas bun de la părinți. Și nimeni dintre ei nu bănuiește că îi așteaptă aceeași soartă ca a altor migranți, fapt despre care „vorbește” bara, metronomul și rama roșie de filtrare.

Minciuna, ipocrizia, cinismul, lipsa de suflet, cruzimea, lăcomia înfloresc și în țările de rășărit. Complicii Traficantului, Ali – Arcadie Răcilă și Fehed – Roman Malai, reflectă două fațete ale aceleiași realități – traficul de migranți. Fehed este un hoț ordinar, un tip jalnic, care ascunde banii de șef, bani strânși de la migranți, din care cauză a fost crunt bătut, și-a găsit sfârșitul în adâncul mării. Ali este un tânăr puternic, încărcat de energia cuceritorului. Pentru el este important nu atât banul cât puterea musulmanilor asupra lumii.

Patroana Elena Oleinic, europeanizată, corpulentă, în cizme roșii și cu biciul în mână, luminată de fericirea puterii ei, demonstrează, pe fundalul nebuniei dansurilor sexuale ale prostituatelor și ale transvestițiilor, ce este viața ca sex și, pentru

un progres sexual, cere naționalizarea serviciilor sexuale. Totul se sfârșește, ca în celelalte cazuri, cu moartea – lovitura barei, bătăile metronomului și rama de filtrare roșie.

În spectacol nu este un erou principal, nici personaje secundare, ci unul colectiv. Însă fiecare personaj este un tip uman bine realizat, un erou – masele, jertfele sau întruchiparea răului cu mai multe fețe, ce te fascinează, care a supus voinței lui întreaga lume. În spectacolul lui A. Grecu mor toți – și jertfele, și călăii, acoperiți de valul groaznic al mării. Toți sunt într-o singură barcă...

În nouă spectacole diferite, prezentate în diferite țări – Angajare de clown”, “What Shall We Do With the Cello?”, „Equus”, „HMO”, “Occident express”, „Bărbierul din provincie”, „Caii la fereastră”, «Mama Curaj și copiii ei”, „Migraaantii sau prea mulți suntem în această nenorocită barcă” –, lumea contemporană este prezentată, dezvăluită în multiple manifestări – distructive, care nimicesc omul din om și întreaga lume cel-l înconjoară și care, în același timp, îl fac să reflecteze asupra esenței lui umane, a menirii lui pe acest pământ, dar și despre alte aspecte din viața oamenilor și a lumii în care trăiesc.